

PROPOSIÇÃO DE TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA COMUNIDADES DE CARACTERÍSTICAS RURAIS COM BASE NAS OCUPAÇÕES ALTO DA CONQUISTA E MARIELLE FRANCO EM SIMÕES FILHO-BA

PROPUESTA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA COMUNIDADES DE CARÁCTER RURAL BASADAS EN LAS OCUPACIONES ALTO DA CONQUISTA Y MARIELLE FRANCO EN SIMÕES FILHO-BA

PROPOSAL FOR SOLID WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGIES FOR RURAL COMMUNITIES BASED ON THE ALTO DA CONQUISTA AND MARIELLE FRANCO SETTLEMENTS IN SIMÕES FILHO-BA

Thamiris Santos de Santana¹, Vítor Manoel Martins Barreto², Maria Laura Brito Reis Santos³ e Francisco Ramon Alves do Nascimento⁴.

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, thamiriss@ufba.br, 0009-0007-0418-0511;

²Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, vitorbarreto@ufba.br, 0009-0002-7098-129X;

³Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, mlaura@ufba.br, 0009-0007-0583-1021;

⁴Doutor em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje temático 06 – Residuos sólidos

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Area 06 – Solid waste

Characterization of effluents and monitoring of treatment efficiency.

RESUMO

Em áreas rurais, assim como em regiões de ocupação urbana, muitos desafios interferem na qualidade de vida, condições de acesso ao saneamento e outros serviços básicos, principalmente o tratamento de resíduos sólidos: materiais passíveis de aplicação tecnológica adequada às diferentes realidades. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é possível contribuir significativamente com os danos ambientais a partir de um tratamento eficaz e planejado, no que se refere à gestão desses materiais. Dentre as possibilidades, é possível a aplicação de estratégias de gerenciamento somadas ao encaminhamento a pontos de entrega voluntária (PEVs), coleta seletiva e a mobilização de catadores, que viabilizam a implementação de tecnologias para o tratamento de resíduos como direcionamento de reciclagem, compostagem, biodigestores e redirecionamento a aterros do que não puder mais ser devidamente reaproveitado. A alta taxa de descarte de matéria orgânica, sugere uma cultura com fácil aplicação a adoção de compostagem no contexto rural e de ocupações como em Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho-BA, por ser uma estratégia

reduzidora do volume de resíduos destinados à disposição final, ao mesmo tempo em que gera insumos agrícolas como fertilizante orgânico, fortalecendo a agricultura de base local. O objetivo deste estudo foi identificar tecnologias de gerenciamento de resíduos com aplicação em ocupações e comunidades de características rurais. A metodologia consistiu em uma revisão sistemática da literatura e indicadores do diagnóstico realizado na análise gravimétrica média nacional. Foram realizadas buscas em plataformas científicas, como o Portal Periódicos Capes, SciELO, Google Scholar e, os dados foram analisados de forma detalhada para identificar a viabilidade e métodos de aplicação de técnicas, conforme oferta de cada tipo de resíduo. Logo, essa abordagem possibilitou uma percepção geral e sensível às comunidades referidas na pesquisa. Os resultados reforçam a eficácia da implementação de tecnologias a curto e longo prazo, desde que haja investimento, conhecimento e sensibilização. Isto é, há uma relação íntima entre áreas precarizadas e demandas de recursos básicos para qualidade de vida. Assim, foi destacada a necessidade urgente de intervenções no tratamento de resíduos, sobretudo em locais marginalizados para efetivar o tratamento de resíduos com tecnologia e com qualidade.

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos, Resíduos Sólidos, Tecnologias de gestão de resíduos, Políticas públicas, Ocupações, Comunidade Rural.

RESÚMEN

En las zonas rurales, al igual que en las regiones de ocupación urbana, muchos retos interfieren en la calidad de vida, las condiciones de acceso al saneamiento y otros servicios básicos, principalmente el tratamiento de residuos sólidos: materiales susceptibles de aplicación tecnológica adecuada a las diferentes realidades. Según la Política Nacional de Residuos Sólidos, es posible contribuir significativamente a la reducción del daño ambiental mediante un tratamiento eficaz y planificado en lo que respecta a la gestión de estos materiales. Entre las posibilidades, es posible aplicar estrategias de gestión sumadas al envío a puntos de entrega voluntaria (PEV), la recolección selectiva y la movilización de recolectores, que viabilizan la implementación de tecnologías para el tratamiento de residuos, como el reciclaje, el compostaje, los biodigestores y el redireccionamiento a vertederos de lo que ya no se puede reutilizar adecuadamente. La alta tasa de desecho de materia orgánica sugiere una cultura con fácil aplicación de la adopción del compostaje en el contexto rural y de ocupaciones como en Alto da Conquista y Marielle Franco en Simões Filho-BA, ya que es una estrategia que reduce el volumen de residuos destinados a la disposición final, al mismo tiempo que genera insumos agrícolas como fertilizantes orgánicos, fortaleciendo la agricultura de base local. El objetivo de este estudio fue identificar tecnologías de gestión de residuos aplicables en ocupaciones y comunidades de características rurales. La metodología consistió en una revisión sistemática de la literatura y los indicadores del diagnóstico realizado en el análisis gravimétrico medio nacional. Se realizaron búsquedas en plataformas científicas, como el Portal Periódicos Capes, SciELO, Google Scholar, y los datos se analizaron en detalle para identificar la viabilidad y los métodos de aplicación de las técnicas, según la oferta de cada tipo de residuo. Por lo tanto, este enfoque permitió obtener una percepción general y sensible de las comunidades mencionadas en la investigación. Los resultados refuerzan la eficacia de la implementación de tecnologías a corto y largo plazo, siempre que haya inversión, conocimiento y sensibilización. Es decir, existe una relación íntima entre las áreas precarias y las demandas de recursos básicos para la calidad de vida.

cenários rurais ou informais (SINISA 2024). A crescente produção de resíduos domésticos adjunta à ausência de infraestrutura apropriada de gerenciamento de resíduos sólidos compromete a saúde pública e intensifica a pressão sobre o meio ambiente. Tal retrato reforça a urgência em implementar tecnologias sociais descentralizadas que priorizem compostagem, biodigestão e aproveitamento de recicláveis, alinhadas à realidade local e à justiça ambiental (OPerobal 2024).

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com base nos dados da quantidade de resíduos sólidos disposta no território brasileiro, a fração orgânica constitui a maior parcela dos resíduos sólidos domiciliares. Tal proporção é ainda mais acentuada em contextos rurais e assentamentos informais, em função de hábitos alimentares e de baixas tecnologias de reaproveitamento e encaminhamento à reciclagem (IPEA 2012). Esse cenário transparece a necessidade de soluções tecnológicas descentralizadas e de baixo custo, capazes de promover não apenas a redução dos resíduos dispostos de forma inadequada, mas também a geração de benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Esse cenário contraria as diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes para o acesso e a universalização aos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos como parte integrante do saneamento (Brasil 2007). No Brasil, na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, as diretrizes aplicáveis à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos foram estabelecidas de acordo com a seguinte ordem de prioridade de ações: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, a destinação e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Sob essa ótica, a análise gravimétrica de resíduos é uma ferramenta crucial, pois tal conhecimento viabiliza o planejamento devido da gestão dos materiais, que permite a destinação ambientalmente adequada do resíduo.

Nesse sentido, urge a prioridade de soluções descentralizadas e de caráter comunitário como estratégias fundamentais para o desenvolvimento sustentável local, em ocupações e comunidades com características rurais (Brasil 2010).

Para isso, há a necessidade de adoção de soluções tecnológicas descentralizadas e de baixo custo, reduzindo a disposição inadequada de resíduos e gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos para as comunidades atendidas. Neste contexto, ocupações urbanas e comunidades rurais têm enfrentado desafios para o gerenciamento adequado de resíduos sólidos. Assim, o objetivo deste trabalho é identificar tecnologias de gerenciamento de resíduos com aplicação nas ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco, em Simões Filho-BA.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica com caráter descritivo exploratório, conforme descrito por Lakatos e Marconi (2003). Nesta pesquisa, três etapas metodológicas foram adotadas, que são: I - Descrição do local de estudo, II - Diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos e III - Proposição de tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos.

Dessa forma, a investigação não se limitou a diagnosticar a composição dos resíduos, como também buscou propor modelos aplicáveis com gestão integrada, capazes de promoverem inclusão social, geração de renda, reaproveitamento de recursos e melhorias ambientais em comunidades vulneráveis.

I - Descrição do local de estudo

O estudo se baseou em ocupações periféricas, como em Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho-BA. O território está localizado no bairro do Parque Continental, com quase 300 famílias em luta por moradia. Os desafios enfrentados pelos moradores perpassam por questões estruturais, como acesso à serviços de saneamento urbano, educação, cultura e lazer. No que tange à questão dos resíduos, essas ocupações têm dificuldades pautadas nas logísticas de coleta e de limpeza urbana, uma vez que o sistema de coleta não possui rotas que contemplem todas as ruas do território. Contudo, as ocupações contam com catadores que realizam parte do trabalho de coleta e encaminham os materiais secos à reciclagem externamente, assim, cabe o fomento de consolidação do trabalho de coleta dentro do território das ocupações. Logo, o estudo se aplica ora para assentamentos informais ora para comunidades com características rurais, que se aproximam, quando a realidades de ambos contextos denotam relação de proximidade com ambientes naturais e traços urbanos, como a informalidade das ocupações e a precariedade dos serviços básicos. A percepção dessas interrelações permite compreender a complexidade socioespacial desses territórios híbridos e subsidiar a formulação de políticas públicas ideais às especificações de cada realidade (Carrilho e Trindade 2022).

II - Diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos em comunidades rurais e ocupações urbanas com características rurais.

Conforme a definição de gerenciamento de resíduos sólidos da PNRS, as etapas de gerenciamento a serem diagnosticadas em ocupações são: coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada e disposição dos rejeitos. Para isso, dados de gerenciamento foram coletados via pesquisa documental, em documentos como o Censo Comunitário: redigido na 5ª edição da Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAU+E) - Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, da UFBA, no período de agosto de 2023 a setembro de 2024 intitulado: “METODOLOGIA DAS MIUDEZAS: Assessoria Popular na construção de um Conhecimento Técnico-Político-Comunitário nas ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho/BA”. Também foi utilizado como referencial teórico, o Relatório dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico SINISA, que indica um estudo gravimétrico geral do território.

III - Proposição de tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos

Com base no diagnóstico realizado, tecnologias apropriadas para o contexto das ocupações foram propostas a partir da pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados SciELO, Periódicos CAPES e Google Scholar. Para busca de artigos científicos, as palavras chaves utilizadas foram: “tecnologia apropriada para resíduos”, “gerenciamento de resíduos sólidos”, “comunidades rurais”, “ocupações e resíduos”. Os parâmetros de seleção se basearam na pertinência e referência ao tema e qualidade da fonte, com recorte em publicações entre 2003 e 2025 e levantamento bibliográfico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos

As ocupações populares analisadas apresentam condições similares às das comunidades com configurações rurais brasileiras, ainda que próximas ao ambiente urbano:

principalmente ausência de coleta regular, destinação inadequada de resíduos e ausência de lixeiras públicas para os moradores da localidade. Sendo assim, a aproximação de realidades evidencia que tecnologias sociais já aplicadas ao meio rural podem ser transferidas, com adaptações, para a realidade das periferias urbanas.

No que se refere ao tratamento de resíduos sólidos, orienta-se com a PNRS, a elaboração de um estudo gravimétrico, uma vez que se configura sobre o percentual da massa de cada componente em relação à massa total. Essa identificação embasa o adequado planejamento, e o estabelecimento de estratégias que garantam a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. De acordo com os dados disponíveis no SINISA (2024), há um panorama geral brasileiro sobre os resíduos sólidos domiciliares, o qual ressalta que a fração orgânica (sobras de alimentos e folhagens) é a principal componente. A gravimetria nacional se deu com a média ponderada da geração total de resíduos sólidos urbanos, por faixa de renda de 484 municípios entre 2019 e 2024, considerando a população e geração per capita, de acordo com a representação gráfica abaixo (Figura 1).

Figura 1. Análise da composição gravimétrica brasileira no ano de 2024.

Fonte: SINISA (2024).

Os resultados indicam a predominância da fração orgânica, seguida por materiais recicláveis secos e rejeitos sanitários e outros resíduos não recicláveis. Neste viés, os dados fornecem subsídios para a seleção de tecnologias sociais de baixo custo, as quais possibilitem o aproveitamento de materiais, a inclusão social e a melhoria da qualidade ambiental.

Proposição de tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos

- Fração Orgânica: Compostagem e Biodigestão

Sendo predominante a fração orgânica, a implantação de compostagem comunitária e de biodigestão em pequena escala contribuem para a gestão adequada dos resíduos orgânicos. Destaca-se a compostagem, especialmente em regime comunitário, como ferramenta redutora em até 60% do volume de resíduos destinados à disposição final, ao passo que se gera

compostagem comunitária, biodigestores, demonstram elevado potencial de aplicação somado ao fomento de estratégias de gerenciamento como PEVs, coleta seletiva e mobilização de catadores, promovendo benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Nesse prisma, a pesquisa consolidou que a proposição de tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos se apresenta com viabilidade técnica para ser alternativa de baixo custo com integração com a participação comunitária em contextos de ocupações urbanas, como Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho-BA, bem como aplicável em comunidades com características rurais.

Portanto, as alternativas identificadas apresentam potencial para reduzir a disposição inadequada de resíduos, gerar biofertilizantes, insumos agrícolas, estimular a economia circular e promover a inclusão de catadores, fortalecendo a saúde pública e a sustentabilidade local. Entretanto, a efetiva adoção das tecnologias requer engajamento social, investimentos e políticas públicas que validem também os saberes populares, assegurando apropriação comunitária e viabilidade a longo prazo. Torna-se recomendável a ampliação de estudos que avaliem a eficiência operacional dessas tecnologias em distintos contextos socioeconômicos, com base em indicadores ambientais, econômicos e sociais, além do fomento à integração entre universidade, gestão pública e sociedade civil para consolidar estratégias de saneamento mais inclusivas e replicáveis.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os membros do PET ESA que contribuíram para a realização desse trabalho, ao FNDE/MEC pela concessão das bolsas ao grupo e ao Projeto Periferia Viva pelo trabalho realizado que subsidiou dados para a pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bringhenti, Jacqueline R., e Wanda M. Risso Günther. 2011. “Participação social em programas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos.” *Engenharia Sanitária e Ambiental* 16, no. 4 (dezembro): 421–30. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522011000400014>.
- Brasil. 2007. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Brasília: Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111445.htm.
- Brasil. 2010. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm.
- Carrilho, João, e Jorge Trindade. 2022. “Sustainability in Peri-Urban Informal Settlements: A Review.” *Sustainability* 14 (13): 7591. <https://doi.org/10.3390/su14137591>.
- Dagnino, Renato, organizador. 2010. *Tecnologia Social: Ferramenta para Construir Outra Sociedade*. 2. ed. revista e ampliada. Campinas, SP: Komedi. ISBN 978-85-7582-564-8. Disponível em: https://cdt.unb.br/images/CEDES/2010_FERRAMENTA_TEC_SOCIAL_LIVRO.pdf
- Embrapa. 2019. “Projeto Envolve Segurança Alimentar, Hídrica e Energética.” Embrapa, 26 de abril de 2019. <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/42915658/projeto-envolve-segura>

